

CIRURGIA DE EMERGÊNCIA PARA TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE: ABORDAGENS ATUAIS

Marina Farias de Paiva¹
Crician Aguiar Ullmann²
Marcos Túlio Buarque Tenorio Lopes³
Ana Clara Sousa Cruz⁴
Oswaldo Esteves Barcia Junior⁵
Luiza Lima Pinto de Souza⁶
Elvis Bezerra De Souza Sales⁷
Gustavo Vieira Lima dos Santos⁸
Jaynna Regina Gomes Dias⁹
Antonio Anderson Araújo Azevedo¹⁰
Pedro Vitor Leal de Lima¹¹
Jean Lucas Lopes de Aquino¹²
Rayane Eccard de Souza¹³
Eliabe Evangelista de Menezes Silva¹⁴
Jonas Felipe Bonato¹⁵
Fabrícia Martins de Oliveira Campos¹⁶
Bruna da Silva Barros¹⁷
Thiago Carvalho de Oliveira¹⁸
Silana Rosa Soares Brito¹⁹
Maria Elisa Da Silveira²⁰

RESUMO: Introdução: O A cirurgia de emergência para trauma abdominal penetrante envolve desafios complexos e urgentes, com ferimentos geralmente causados por armas. Técnicas minimamente invasivas, como a videolaparoscopia, oferecem benefícios significativos, enquanto o manejo conservador é adequado para lesões menores e estáveis. Casos graves requerem intervenção cirúrgica. A colaboração entre especialidades é essencial para um tratamento eficaz. Esta revisão explora as abordagens atuais e melhores práticas no manejo desses traumas.

Metodologia: Esta pesquisa usou uma revisão bibliográfica para explorar abordagens atuais na cirurgia de emergência para trauma abdominal penetrante. A busca incluiu termos específicos em bases como PubMed e Scopus, focando em artigos relevantes e revisões sistemáticas. Excluíram-se relatos de caso e editoriais. A análise qualitativa identificou tendências e práticas emergentes, oferecendo insights para aprimorar intervenções e políticas públicas no manejo desse tipo de trauma.

Resultados e Discussões: A revisão revelou que o tratamento de trauma abdominal penetrante envolve tanto abordagens cirúrgicas quanto conservadoras. A laparotomia continua a ser a técnica padrão para traumas graves, proporcionando acesso completo às lesões internas. Entretanto, a videolaparoscopia tem emergido como uma alternativa eficaz, oferecendo menor morbidade e recuperação mais rápida para pacientes hemodinamicamente estáveis. A decisão entre manejo conservador e cirurgia deve ser baseada em uma avaliação detalhada, considerando o estado do paciente e os recursos disponíveis. Embora a laparotomia ainda seja predominante, a tendência é de maior adoção das técnicas minimamente invasivas à medida que as tecnologias e práticas evoluem, prometendo uma abordagem mais eficiente e menos invasiva no futuro.

Palavras-Chave: Trauma abdominal, Penetrante, Cirurgia, Videolaparoscopia, laparotomia.

Área Temática: Ciências da Saúde: Área Geral.

E-mail do autor principal: marinafarias10@hotmail.com

- ¹ Medicina, FCM- Faculdade Ciências Médicas da Paraíba- AFYA, marinafarias10@hotmail.com
- ² Medicina, Universidade Estácio de Sá, crician@hotmail.com
- ³ Medicina, Universidad de Buenos Aires, tulio_tenorio@hotmail.com
- ⁴ Medicina, Universidade Federal do Maranhão, anaclarasc22@gmail.com
- ⁵ Medicina, Universidade Estácio de Sá, esteves.barcia@gmail.com
- ⁶ Medicina, Faculdade de medicina de Itajubá, luizalimaps@yahoo.com.br
- ⁷ Medicina, Universidad Privada Abierta Latinoamericana, elvis_souza.182@hotmail.com
- ⁸ Medicina, Universidade Federal de Rondônia (UNIR), gustavovls1@gmail.com
- ⁹ Medicina, Universidad Cristiana de Bolívia, jaynnaregina@hotmail.com
- ¹⁰ Enfermagem, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, araujoazv@gmail.com
- ¹¹ Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, pedroleal1909@hotmail.com
- ¹² Medicina, Universidade Federal de Santa Maria, jeanlucas.l.a@hotmail.com
- ¹³ Medicina, Universidade de Valença- Unifaa, rayaneccard@hotmail.com
- ¹⁴ Medicina, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, eliabe.menezes@hotmail.com
- ¹⁵ Medicina, Universidade Federal de Pelotas, jonasfb@outlook.com
- ¹⁶ Medicina, Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança- FACENE/RN, fabriciamartins_oliveira@hotmail.com
- ¹⁷ Medicina, UNIGRANRIO, bruna10barross@gmail.com
- ¹⁸ Medicina, Universidad Privada Abierta Latinoamericana - Diplomado pela Universidade Federal da Paraíba, drthiagogoliveira89@gmail.com
- ¹⁹ Medicina, UNINOVAFAPI, rosasilana22@gmail.com
- ²⁰ Medicina, Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança- FACENE/RN, m.elisasilveira@hotmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A cirurgia de emergência para trauma abdominal penetrante é um desafio significativo devido à complexidade e urgência das lesões envolvidas. Ferimentos penetrantes, frequentemente causados por armas de fogo ou facas, podem levar a lesões graves nos órgãos internos, exigindo intervenções rápidas. Avanços recentes têm melhorado o manejo desses traumas, com novas abordagens e tecnologias emergindo para aprimorar os desfechos dos pacientes.

Tradicionalmente, a laparotomia exploratória é a abordagem padrão, mas técnicas minimamente invasivas, como a videolaparoscopia, estão ganhando espaço por oferecer recuperação mais rápida e menor morbidade. Além disso, o desenvolvimento de protocolos de controle de danos tem sido crucial na gestão de pacientes em estado crítico, priorizando o controle do sangramento e da contaminação, deixando a reparação definitiva para quando o paciente estiver mais estável.

O manejo conservador é considerado em casos selecionados de trauma abdominal penetrante, particularmente quando as lesões são menores e estáveis, sem sinais de peritonite ou hemorragia significativa. O monitoramento clínico rigoroso e a utilização de exames de imagem frequentes são essenciais para garantir a segurança desta abordagem. Por outro lado, a intervenção cirúrgica é indicada em casos de instabilidade hemodinâmica, evisceração, ou sinais de lesão intra-abdominal grave.

Uma abordagem multidisciplinar é vital no manejo desses traumas, com a colaboração entre cirurgiões, radiologistas, anestesistas e equipes de cuidados intensivos para garantir um cuidado abrangente e eficaz. Esta revisão bibliográfica visa sintetizar as evidências mais recentes sobre as abordagens atuais no manejo de traumas abdominais penetrantes, tanto conservadoras quanto cirúrgicas, fornecendo uma visão abrangente das melhores práticas e direções futuras no campo.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica, com o intuito de explorar as abordagens contemporâneas na cirurgia de emergência para trauma abdominal penetrante. A investigação seguiu as diretrizes científicas estabelecidas para revisões bibliográficas, garantindo rigor metodológico e amplitude na seleção dos materiais.

Para a busca, foram utilizados termos específicos em bases de dados acadêmicas, combinando palavras-chave como "trauma abdominal", "penetrante", "cirurgia", "videolaparoscopia" e "laparotomia". As pesquisas foram feitas em inglês e português, englobando estudos publicados até a data limite da pesquisa. As principais bases de dados consultadas foram PubMed, PsycINFO, Scopus, ScienceDirect e Web of Science.

Os critérios de inclusão abarcaram artigos originais de pesquisa e revisões sistemáticas que apresentavam as abordagens atuais na cirurgia de emergência para trauma abdominal penetrante. Relatos de caso, editoriais e cartas ao editor foram excluídos devido à falta de dados experimentais sólidos. A seleção dos materiais considerou a relevância, atualidade e confiabilidade das fontes.

Os dados obtidos passaram por uma análise qualitativa, com o objetivo de identificar padrões, tendências e lacunas na literatura. Os artigos selecionados foram meticulosamente revisados e sintetizados, destacando informações pertinentes sobre a cirurgia de emergência em casos de trauma abdominal penetrante e as abordagens mais comuns e emergentes. A análise também incluiu uma interpretação crítica dos resultados, discutindo possíveis implicações para a prática

clínica e futuras pesquisas.

Assim, a metodologia adotada permitiu uma compreensão detalhada sobre as técnicas mais significativas, amplamente utilizadas e benéficas nas cirurgias de emergência para trauma abdominal penetrante, fornecendo subsídios valiosos para o desenvolvimento de intervenções e políticas públicas que promovam abordagens mais seguras para pacientes com trauma abdominal penetrante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados da revisão bibliográfica revelaram que o manejo do trauma abdominal penetrante em emergências envolve uma combinação de abordagens cirúrgicas e conservadoras, dependendo da gravidade da lesão e das condições clínicas do paciente. A laparotomia continua a ser amplamente utilizada como a abordagem padrão para casos de trauma abdominal grave, devido à sua capacidade de proporcionar acesso direto e completo para a avaliação e reparo das lesões internas. No entanto, avanços tecnológicos e melhorias nas técnicas minimamente invasivas, como a videolaparoscopia, têm ganhado destaque como alternativas viáveis, especialmente em situações onde a extensão do trauma é menos severa.

Os estudos indicaram que a videolaparoscopia pode ser particularmente benéfica em pacientes estáveis hemodinamicamente, pois permite uma avaliação detalhada com menor morbidade associada e tempos de recuperação mais curtos. Além disso, a videolaparoscopia reduz a necessidade de incisões grandes, o que diminui o risco de complicações pós-operatórias e infecções. No entanto, a aplicação desta técnica requer habilidades específicas e equipamentos adequados, o que pode limitar seu uso em alguns centros de trauma, especialmente em regiões com menos recursos.

A revisão também destacou a importância de uma avaliação pré-operatória abrangente e contínua, com o uso de exames de imagem e monitoramento clínico rigoroso para determinar a abordagem mais apropriada para cada caso. Em muitos casos, o manejo conservador pode ser indicado, especialmente quando as lesões são pequenas e não comprometem estruturas vitais. Estudos sugerem que, com uma monitorização adequada, muitos pacientes podem evitar a cirurgia invasiva, resultando em menor tempo de internação e recuperação mais rápida.

Contudo, a escolha entre manejo conservador e intervenção cirúrgica deve ser cuidadosamente avaliada. Pacientes com sinais de peritonite, hemorragia não controlada ou instabilidade hemodinâmica geralmente necessitam de intervenção cirúrgica imediata. A decisão de operar ou não deve ser baseada em uma avaliação contínua e detalhada do paciente, utilizando todas as ferramentas diagnósticas disponíveis.

Na discussão dos resultados, observa-se que, embora a laparotomia continue a ser a principal abordagem para casos graves, a videolaparoscopia tem demonstrado eficácia crescente e benefícios significativos em certos contextos clínicos. A evolução das técnicas minimamente invasivas e a melhoria dos cuidados perioperatórios sugerem uma tendência futura para a adoção mais ampla dessas técnicas, sempre que apropriado. No entanto, a decisão final deve sempre considerar as circunstâncias específicas de cada paciente, a disponibilidade de recursos e a experiência da equipe médica.

A perspectiva futura para essas abordagens é promissora, com pesquisas contínuas e inovações tecnológicas que buscam superar os desafios existentes e expandir a aplicabilidade das técnicas minimamente invasivas. A integração de tecnologias emergentes, como a realidade aumentada e a robótica, pode oferecer novas soluções para melhorar a precisão e a segurança do manejo do

trauma abdominal. Assim, embora as abordagens minimamente invasivas representem um avanço significativo, a evolução contínua da tecnologia e a educação da equipe médica serão cruciais para maximizar seus benefícios e superar as limitações atuais.

Em conclusão, a revisão bibliográfica aponta que tanto as abordagens cirúrgicas tradicionais quanto as minimamente invasivas têm seu lugar no manejo do trauma abdominal penetrante. A escolha do método deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa e individualizada de cada caso, garantindo o melhor resultado possível para o paciente.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da literatura acerca da cirurgia de emergência para trauma abdominal penetrante destacam que as abordagens tem evoluído significativamente com o avanço das técnicas minimamente invasivas, como a videolaparoscopia, e o uso aprimorado de tecnologias de imagem e monitoramento. Essas inovações oferecem benefícios claros, incluindo uma redução na morbidade e no tempo de recuperação dos pacientes, refletindo uma tendência positiva em direção à adoção de abordagens menos invasivas no tratamento de trauma abdominal. No entanto, a implementação dessas técnicas ainda enfrenta desafios substanciais, como a necessidade de equipamentos especializados e a formação contínua dos profissionais de saúde.

Os desafios relacionados à aplicação generalizada dessas abordagens devem ser cuidadosamente considerados, especialmente em contextos de recursos limitados e em situações de trauma com alta complexidade. Além disso, as futuras inovações, como a integração de tecnologias emergentes, podem superar essas barreiras e expandir as possibilidades de tratamento, oferecendo novas perspectivas para o manejo.

Em conclusão, embora as abordagens minimamente invasivas representem um avanço significativo na cirurgia de emergência para trauma abdominal, a contínua evolução das técnicas e a adaptação das práticas médicas serão essenciais para maximizar seus benefícios. A pesquisa futura e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras continuarão a moldar a forma como o trauma abdominal penetrante é tratado, promovendo intervenções mais seguras e eficazes e contribuindo para melhorias na prática clínica e nos resultados para os pacientes.

REFERÊNCIAS

1. GONZALEZ, R.M.; et al. Emerging technologies in trauma care: A review of the latest advancements. **Trauma Surgery & Acute Care Open**, v. 5, n. 1, p. 282, 2020.
2. LEPPÄNIEMI, A.; et al. Minimally invasive techniques in trauma surgery. **Scandinavian Journal of Surgery**, v. 108, n. 1, p. 14-19, 2019.
3. PEREIRA, J.A.; et al. The role of laparoscopy in trauma management: Current trends and future directions. **Surgical Endoscopy**, v. 30, n. 9, p. 3691-3700, 2016.
4. SCHAFFER, J.E.; et al. The efficacy of laparoscopic versus open surgery for abdominal trauma: A systematic review. **World Journal of Surgery**, v. 42, n. 7, p. 2115-2124, 2018.
5. YEN, C.H.; et al. Barriers to the adoption of laparoscopic surgery for trauma: A review of current challenges. **Journal of Trauma and Acute Care Surgery**, v. 83, n. 4, p. 606-612, 2017.